

JAHONDA NEFT-GAZ QAZIB OLISH BO'YICHA YETAKCHI DAVLATLAR ROSSIYA HAMDA AQSH

Mustafoyev Islombek Ganiyevich

Navoiy davlat konchilik instituti
"Konchilik ishi" yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5664159>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada neft qazib olish bo'yicha munosib raqiblar Rossiya hamda AQSh ning neft sanoati, neft qazib olish eksport qilish import qilish tarixlari haqida yozilgan.

Received: 01st Noyabr 2021
Accepted: 05th Noyabr 2021
Online: 10th Noyabr 2021

KALIT SO'ZLAR

Barrel, OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), zaboy, yura davri qatlami, neft sanoati.

Hech kimga sir emaski, neft tabiiy gaz bilan bir qatorda zamonaviy dunyoning asosiy energiya manbai hisoblanadi. O'z zaxiralariga ega bo'lmagan barcha mamlakatlar neft sotib olishga intilmoqda, chunki bu mineraldan tayyorlangan neft mahsulotlari jahon iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida motor va qozon yoqilg'isi, neft -kimyo korxonalarini uchun xom ashyo va boshqalar sifatida keng qo'llaniladi. Shuning uchun neft ko'pincha "qora oltin" deb nomlanadi. Neft bugungi kunda eng daromadli sanoat turi hisoblanadi. Tayyor

neft mahsulotlarining narxi neft narxidan 10 baravar ko'p. Neft va gaz sanoati shu qadar rivojlanganki, u faqat moddiy ishlab chiqarishga e'tibor qaratishni to'xtatdi. Dunyodagi har uch xonadondan birining shaxsiy avtomashinasi bor, u har kuni neft va gaz sanoatidan paydo bo'lgan mahsulotlarning bir qismini iste'mol qiladi. Neft, tabiiy gaz bilan birga, ko'pincha bitta suv omborida uchraydi, shuning uchun ham ko'p hollarda ular quduq deb ataladigan bir kondan ishlab chiqariladi.

Qora oltinning asosiy zaxiralari yer sathidan 1 – 3 kilometr chuqurlikda joylashgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha neft yer yuzida ham, katta chuqurlikda ham uchraydi. Neft va tabiiy gaz odatda bir joyda uchraydi, shuning uchun bu minerallarning bir quduqdan olinishi kam uchraydi. "Qora oltin" odatda yer yuzasidan 6 km dan oshiqroq chuqurlikda ham uchraydi. Tabiiy gaz bu organik moddalarning uzoq vaqt parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan gaz aralashmasi. Eng yirik neft konlari butun dunyo bo'ylab joylashgan bo'lishi mumkin. Eng kattasi - ichida Saudiya Arabistoni, Eron, Rossiya, AQSh. Yana bir narsa shundaki, hamma mamlakatlar ham mustaqil qazib olish imkoniyatiga ega emas yuqori narxlar quduqlarni o'zlashtirish, asbob -uskunalar sotib olish va h.k. shu

oddiy sababga ko'ra, ko'plab konlar oddiy tiyinlarga sotiladi.

Neft sanoati — og'ir sanoat sohasiga kiradi. Neft va gaz konlarini qidirish, kon quduqlari qazish, neft va neft bilan aralash chiqadigan gazni qazib olish, neft gazini qayta ishlash, neftni quvurlar orqali jo'natishni o'z ichiga oladi. Neft sanoati neft quduqlarini mexanik usulda qazishga o'tilgan davrdan (AQSH, 1859) rivojlana boshladi, deb hisoblanadi. Neft va gaz konlarini o'zlashtirish xarajatlariga qaraydigan bo'lsak ancha yuqori mablag' talab qiladi va bu uglevodorodlar zaxirasiga ega bo'lgan barcha mamlakatlar ularni mustaqil ravishda ishlab chiqarishga qodir bo'lmaydi. Ba'zida, shu sababdan, neft xorijiy kompaniyalarga ancha arzon narxda sotiladi.

Neftli qatlamlar Yer po'sti tarixining hamma davrlariga mansub qavatlarida uchraydi, ammo eng ko'p zaxirasi devon, yura, bur va to'rtlamchi davr yotqiziqlarida joylashgan. Neftli qatlamlar maydoni 1000 km^2 , qalinligi 100 m gacha yetib, bir konda bir necha Neftli katlam mavjud bo'lishi mumkin. Rossiyada birinchi neft qudug'i Kubanda 1864 yilda qazilgan. Neft sanoati Kanadada 1862-yildan, Venesuelada 1917-yildan, Eronida 1908-yildan paydo bo'lgan. Odatda neftni qazib olish uchun neft atrofida joylashgan suv yoki gaz bosimini oshirish usuli bilan qatlam g'ovaklaridagi neft quduq zaboyiga yig'iladi. Suv bosimi, odatda, boshlang'ich

neft zaxirasining 50—80% ini, gaz esa atigi 20— 50%ini siqib chiqaradi. Odatda, tashqaridan berilayotgan suv qazib chiqarilayotgan neftning o'rnini to'la egallay olmaganligidan bosim kamayib ketadi. Natijada neftning favvora bo'lib tabiiy otilishi tugaydi. Shundan keyin neft kompressor yordamida chiqariladi. Neftni kompressor bilan chiqarishda quduqqa neft gazi yoki havo haydaladi ular neftga aralashib, zichligini kamaytiradi, natijada neft va gaz aralashmasining sathi quduq yuzasigacha ko'tarilib, neftning favvora bo'lib otilishi davom etadi. Neft quduqlardan neft nasosi yordamida ham chiqariladi.

XX asrga kelib dunyo 1 trillion 46 milliard barrelga neft qazib oldi. Bugun jahon bozorida sotilayotgan neft barrelga o'lchanadi. «Barrel» so'zi inglizcha «Barrel» — bochka so'zidan olingan. 1 barrel neftning hajmi 158,988 litrni tashkil etadi. Barrel so'zining xalqaro qisqartmasi bbl tarzida yoziladi. Bugun «Ingliz barreli», «AQSh barreli», «Fransuz barreli» terminlari ishlatiladi va ularning hajmi turli o'lchamga ega. Neft o'lchashda ishlatiladigan barrel inglizlar o'lchovidan olingan.

Neft qazib oluvchi davlatlarning bir qismi neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries)ga a'zo. Ular Jazoir, Angola, Venesuela, Gabon, Iroq, Eron, Kongo, Kuvayt, Liviya, BAA, Nigeriya, Saudiya Arabistoni va Ekvatorial Gvineya. Ikki iqtisodiy gigant Xitoy va AQSh bu tashkilotga a'zo emas. Shuningdek neft qazib olish va sotishda yuqori o'rinlarda turadigan Rossiya ham OPEC ga a'zo bo'lmagan. Tashkilot shtab-kvartirasi

Avstriya poytaxti Vena shahrida joylashgan. Bugun dunyo neft zaxirasining uchdan ikki qismi, uni qazib olish va sotishning 33 foizi aynan OPEC'ga a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri keladi.

OPEC 1960 -yil 10-14 sentyabrda Bag'dodda bo'lib o'tgan konferensiyasida Eron, Iroq, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Venesuela vakillari tomonidan tuzilgan. OPEC ga boshqa a'zolar keyinchalik qo'shilgan.

OPEC'ga a'zo davlatlar har doim jahonda yuz beradigan voqea-hodisalar tufayli maslahatlashib neft qazib chiqarishni ko'paytirish yoki kamaytirish haqida qaror qabul qiladi. Neft narxi qimmatlashganda qazib olishni ko'paytiradi, arzonlashganda esa, aksincha, kamaytiradi. Shu yo'l bilan neft narxini ma'lum darajada nazorat qiladi. Ayrim vaqtlarda tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida neft qazib olishni ko'paytirish yoki kamaytirish bo'yicha kelishmovchilik bo'lib turadi. Shuningdek, OPEC tashkilotga a'zo bo'lmagan boshqa davlatlar bilan ham neft

qazib olish hajmi bo'yicha muzokaralar o'tkazadi.

Venada OPEC va unga a'zo bo'lmagan davlatlar o'rtasida neft qazib olish hajmini qisqartirish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Unda tashkilot a'zosi bo'lmagan Rossiya OPEC vakili Saudiya Arabistonining jahon bozorida neft narxi tushib

ketayotgani sabab uni qazib olishni kamaytirish haqidagi taklifiga ko'nmadi va muzokaralar natijasiz yakunlandi. Rossiya bilan kelisha olmagach, Saudiya Arabistoni neft qazib olish hajmini 2020 yilga belgilangan rejadan 26 foizga oshirdi va bu jahon bozorida neft narxining keskin pasayishiga sabab bo'ldi.

Hozirgi vaqtda Rossiya Federatsiyasi hududida "qora oltin" faol qazib olinadigan yigirmadan ortiq punkt ochilgan. Har yili neft konlari soni ko'payib bormoqda, lekin bugungi kuni hisobga olgan holda past narxlar neft uchun yangi punktlarning ochilishi nihoyatda foydasiz. Quduqlarning aksariyati Arktika dengizlarida, aniqrog'i, to'g'ridan -to'g'ri ularning ichaklarida joylashgan. Tabiiyki, qiyin iqlim sharoitlari tufayli rivojlanish biroz qiyin.

Rossiyaning Tuimazinskoe neft koni 1937-yilda, Volga-Ural neftli viloyatining rivojlanishi boshlanganda kashf etilgan. U o'z nomini yaqin atrofda joylashgan boshqirdlarning Tuymazy shahridan oldi. Hozirgacha bu neftli hudud o'z zaxiralari

bo'yicha Rossiyaning beshta yirik neft konlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda sanoat qazib olish Buyuk davrda boshlangan Vatan urushi, 1944 yilda va bugungi kungacha katta muvaffaqiyat bilan davom etmoqda. Tuimazinskiy neft konlarining maydoni ancha katta - 800 kvadrat kilometr ga tengdir. Rossiyaning yana bir Vankor uglevodorod konlari shimoliy hududlarda to'plangan Krasnoyarsk o'lkasi... Bu mintaqada neft emas, "ko'k yoqilg'i" deb ham ataladigan tabiiy gazning katta miqdori ishlab chiqariladi. Mutaxassislar fikricha, bu hududning neft zaxiralari ikki yuz oltmish million tonnani, gaz zaxiralari esa to'qson milliard kubometrni tashkil qiladi. Bu erda

250 ta ishlab chiqarish quduqlari ishlarida va hosil bo'lgan mahsulotlar Sharqiy magistral quvur orqali tashiladi.

Urengoy skoye neft konini oladigan bo'lsak bu eng yiriklaridan biri va dunyo reytingida ikkinchi o'rinda turadi. Bu erda tabiiy gaz miqdori qariyb 10 trillion kubometr, neft esa taxminan 15 foizga kam. Bu kon Tyumen viloyatida, Yamalo-Germaniya avtonom okrugida joylashgan. Bu nom yaqin atrofda joylashgan Urengoy kichik aholi punkti sharafiga berilgan. 1966-yilda kon topilganidan keyin bu erda kichik shaharchalar o'sib boshladi. Birinchi quduqlar o'z ishini 1978-yilda boshlagan. Naxodkinskoy gaz koni ham alohida e'tiborga loyiqdir. Bu erda tabiiy gaz miqdori 275 milliard kubometr ga baholanganiga qaramay, uning tarkibida katta miqdorda "qora oltin" bor. Birinchi ishlab chiqarish kashfiyotdan 28 yil o'tgach, 2004 yilda boshlangan. Bugun dunyoda AQSh va Rossiya o'rtasida har bir yangi uchun shiddatli kurash borligini payqamaslik mumkin emas. Agar ilgari ko'mir keng ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda "qora oltin" uning o'rnini egallamoqda. Albatta, uglevodorodlarning katta zaxirasiga ega bo'lgan Rossiya yolg'iz emas. Boshqa mamlakatlarda joylashgan ko'plab konlar bu qimmatbaho resursning ulkan zaxiralariga ega.

Rossiya neft sanoati bo'yicha munosib raqibi bu AQSH. Qo'shma Shtatlar neft sanoati neftni qidirish va qazib olish, tashish, qayta ishlash, tarqatish va sotish bilan shug'ullanadigan minglab kompaniyalardan iborat. Sanoat ko'pincha norasmiy ravishda "yuqori oqim" (razvedka va qazib olish), "o'rta oqim" (transport va tozalash) va "quyi oqim" (tarqatish va marketing) ga bo'linadi. Neftni qidirish va qazib olish bilan shug'ullanadigan sanoat sektori barcha amaliy maqsadlar uchun tabiiy gazni qidirish va ishlab chiqarish bilan bir xil, ammo neft va tabiiy gazning o'rta va quyi oqimlari boshqacha. So'nggi bir necha yil ichida 2 ta eng boy konlarning ochilishi sababli neft qazib olish hajmi 43 foizni tashkil etdi. Bir tomondan, bu odamlar uchun foyda va ish o'rinlari, boshqa tomondan, bozorning tovarlari tomonidan hayratda qoldirilishi tufayli neft narxlarining keskin pasayishi. Bundan tashqari, AQShda katta qiziqish uyg'unligi va Arktikada neft qazib olish va slanets omonatlarini rivojlantirishga asoslanadi. Ba'zi bir olimlarning fikriga ko'ra, uning omonatlari odatiy va butun dunyo bo'ylab teng taqsimlanganlarning sonidan ancha yuqori. Ushbu turdagi neft sabzavot va hayvonlarning slanets konlaridan qazib olinadi yoki gorizontallik yo'nalishni qayta ishlash yoki ko'plab shakllanishning vayronagarchiliklari bilan qazib olinadi.

Xom neft qazib olish va import

2014-yilda Qo'shma Shtatlarda neft qazib chiqaruvchi etakchi hudud edi Texas (3,17 million barrel (504 000 m.) kuniga), so'ngra offshor federal zonaning Meksika ko'rfazi (1,40 million barrel (223 000 m.) kuniga), Shimoliy Dakota (1,09 million barrel (173 000 m.) kuniga) va Kaliforniya (0,50 million barrel (79 000 m.) kuniga). Neft sanoati 2019 yilda Qo'shma Shtatlarda rekord darajada yuqori - 4,46 milliard barrel xom neft qazib oldi. (kuniga 12 million barrel atrofida)

201- yildan 2014-yilgacha AQShda tabiiy gaz qazib olish har yili yangi rekord ko'rsatkichlarga erishdi. 2014-yilda sotilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish kuniga 74,7 milliard kub futni tashkil etdi, bu 2005-yilda kuniga 51,9 milliard kub futdan 44 foizga oshdi. Vaqt davri, ishlab chiqarish tabiiy gaz suyuqliklari 2005-yilda kuniga 1,74 million barreldan 2014-yilda kuniga 2,96 million barrelgacha 70 foizga o'sdi. 2015-yil aprel oyida tabiiy gaz kuniga 79,4

milliard kub fut ishlab chiqarildi. 2014-yilda neft va tabiiy gaz AQShdagi eng katta energiya manbai bo'lib, birgalikda iste'mol qilinadigan energiyaning 63 foizini ta'minladi (neft 35 foizni va gaz 28 foizni ta'minladi). 2008-yilda Qo'shma Shtatlar 19,5 million barrel (3100000 m) iste'mol qildi) kuniga neft mahsulotlari, shundan 46 foizni tashkil etdi benzin, 20 foiz dizel yoqilg'isi va isitish moyiva 10 foiz suyultirilgan neft gazi. 2019-yilda AQSh ishlatilgan neftning 9 foizini import qildi, bu 1957-yildan beri eng past ko'rsatkich. AQSh import qilinadigan neftning eng katta manbalari quyidagilardir: Kanada (49%), Meksika (7%), Saudiya Arabistoni (6%), Rossiya (6%) va Kolumbiya (4%). Amerika neft instituti ma'lumotlariga ko'ra, neft va tabiiy gaz sanoati AQShning to'qqiz million ish joyini qo'llab-quvvatlaydi va mamlakat yalpi ichki mahsulotining 7 foizini tashkil qiladi.

AQSH xom neft manbalari

Dunyodagi eng katta neft zaxirasiga ega davlatlar ro'yxatiga nazar tashlaymiz: Neft zaxirasi eng ko'p mamlakatlar (2018 yil ma'lumotlariga ko'ra):

1. Venesuela — 300,3 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 17,5 foizi;

2. Saudiya Arabistoni — 297,7 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 17,2 foizi;

3. Kanada — 167,8 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 9,7 foizi;

4. Eron — 155,6 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 9,0 foizi;

5. Iroq — 147,2 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 8,5 foizi;

6. Rossiya — 106,2 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 6,1 foizi;

7. Kuvayt — 101,5 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 5,9 foizi;

8. BAA — 97,8 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 5,7 foizi;

9. AQSh — 61,2 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 3,5 foizi;

10. Liviya — 48,4 mlrd barrel, dunyo zaxirasining 2,8 foizi;

Eng katta neft zaxiralari ega davlatlar ro'yxatining birinchi o'ntaligida joylashgan davlatlarning yarmini OPEC'ga a'zo davlatlar (Venesuela, Saudiya Arabistoni, Eron, Iroq, Kuvayt va Liviya) tashkil etadi. Shuningdek, eng ko'p neft zaxirasiga ega davlatlarning hududi va aniqlangan neft zaxiralari o'rtasidagi tafovut ham juda katta. Masalan, Kuvayt hududi 17 818 kilometr kvadrat bo'lgan holda, aniqlangan neft zaxiralari 101,5 mlrd barrelni tashkil etadi. Rossiya Kuvaytdan 1000 barobar ko'p hududga ega bo'lsa ham aniqlangan neft zaxirasi Kuvaytnikidan biroz farq qiladi, xolos — 106,2 mlrd barrel.

Процент мировых запасов

XX asrda AQSh sanoatlashgani va temir yo'l va avtotransport kabi tijorat transportini rivojlantirgani sayin neft qazib olish yanada qimmatga tushdi. Bundan tashqari, neft iste'moli ham oshdi elektr energiyasi. Elektr energiyasidan keyin neft savdo, ishlab chiqarish va isitish va pishirish kabi turar-joy sohaslarida muhimroq bo'ldi. Shu sababli, ushbu davrda neft iste'molining o'sishi AQSh neftga qaram bo'lib qolganligini va bu ichki neft sanoatining o'sishiga yordam berganligini ko'rsatadi. Biroq AQSh neftining ichki ishlab chiqarilishi mamlakat bozoridagi o'sib borayotgan talabni qoplay olmad, bu esa AQShga xalqaro miqyosda yangi ta'minot izlashga imkon berdi. Millatning iste'mol 1915-1919 yillarda neft 53 foizga o'sdi, so'ngra 1920-yilda yana 27 foiz o'sdi.

Transport davrining birinchi zarbasi 1920 yilda yuz berdi va taxminan bir yil davom etdi. Yog 'etishmasligi butun vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi G'arbiy Sohil benzin uchun bir soatlik chiziqlar bilan. Bundan tashqari, ko'p joylarda yoqilg'i kamida bir hafta davomida mavjud emas edi. Va nihoyat, Texas, Kaliforniya va Oklaxomadan katta ishlab chiqarish neft tanqisligini olib tashladi va 1920-1926 yillarda neft narxi 40 foizga tushdi. Katta depressiya, o'sib borayotgan taklif va tushayotgan talab ham neft narxining 1926-1931 yillarda taxminan 66% gacha pasayishiga olib keldi. Oxiriga qadar Ikkinchi jahon urushi, avtomobil davri tez sur'atlarda qaror topdi va mamlakatning neftga bo'lgan ehtiyoji 1945 yildan 1947 yilgacha 12 foizga o'sdi,

avtoulavlarni ro'yxatdan o'tkazish esa 22 foizga etdi. 1948 yilga kelib, neftga bo'lgan talab neft etkazib berishdan oshib ketdi va bu AQShga neft importini boshlashga imkon berdi. Shu sababli, xalq tezda neftning asosiy eksportchisi bo'lish o'rniga, uning asosiy importyoriga aylandi. 1952 yilda, urish AQSh tomonidan neftni qayta ishlash zavodi AQSh va Buyuk Britaniya ishchilari, fuqarolik reyslariga yoqilg'i etkazib berishning 30 foizini qisqartirishdi Kanada barcha xususiy reyslarni qoldirdi. 1960-yillarga qadar neft narxi nisbatan barqaror edi va jahon bozori AQShdagi neftga bo'lgan ortiqcha talabni qoplashi mumkin edi Ammo, 1973 yilda arablarning AQShga qarshi neft embargosi tufayli neftning narxi xalqning qo'llab-quvvatlashidan keyin oshdi. Isroil Yom Kippur urushi. Shu vaqt ichida arab neft ishlab chiqaruvchilari ikki oy davomida ishlab chiqarishni 4,4 mlrd / d ga qisqartirishdi, bu global ishlab chiqarishning 7,5%. Shu vaqt ichida odamlar termostatlarni yoqish va avtoulavlarni haydash orqali neft iste'molini kamaytirdilar, bu esa talabning pasayishi bilan birga 1973-1975 turg'unlik, neft iste'molining kamayishiga olib keldi.

Keyin 1973 yildagi neft inqirozi, tufayli 1979 va 1980 yillarda neft narxi yana oshdi Eron inqilobi. Ushbu inqiroz neft eksport qiluvchi yirik mintaqadagi siyosiy beqarorlik bilan bog'liq edi. Ushbu davrda yangi samaradorlik tufayli neft iste'moli kamaydi. O'sha paytda avtoulavl ishlab chiqilgan, shuning uchun kamroq neft talab qilingan va sanoatlashtirish neft iste'molini kamaytirish uchun ham ilgari surildi. Bu AQShning neftga bo'lgan talabining pasayishiga va xalqaro import hajmining pasayishiga olib keldi. AQShda so'nggi energetik inqiroz 1990 yilda sodir bo'lgan. Bu Iroqning bostirib kirishi tufayli yuz bergan Quvayt. Avvalgi inqirozga o'xshab, neft narxi oshdi va neft iste'moli kamaydi, ammo ozroq miqdorga ta'sir qildi. 2010 yilda AQShda neft iste'molining 70,5% transport uchun sarflangan. Transport iste'molining taxminan 2/3 qismi benzin. Bugungi kunda AQSh neftga qaram bo'lib qolmoqda, chunki neft ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan muhim rol o'ynaydi. 2019 yil may oyida Qo'shma Shtatlar kuniga 12,5 million barrel neft qazib oldi va 2019 yil oxiriga kelib kuniga 13,4 million barrelga etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kun.uz
2. N.H.Sagatov "Ochiq kon ishlari texnologiyasi va kompleks mexanizatsiyalash". Toshkent – 2015
3. P.I.Tomakov "Ochiq kon ishlari texnologiyasi, mexanizatsiya va kon ishlarini tashkil etish".
4. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uz.wikiqube.net/wiki/Petroleum_in_the_United_States&ved=2ahUKEwicveXqnfTzAhXvoosKHdzaB4UQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3w8QfXeC5B0zq8d1A0bZYA
5. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.kun.uz/uz/news/2020/04/21/suvdan-da-arzonlagan-qora-oltin-neft-uni-qazib-olish-va-eng-katta-konlar-haqida&ved=2ahUKEwicveXqnfTzAhXvoosKHdzaB4UQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw0ajj-EZOrJEPvKpmdXmIS>